

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЯПОНИИ

FEATURES OF THE LEGAL REGULATION OF PERSONAL DATA IN JAPAN

РАДОСТЕВ ДАНИЛ СЕРГЕЕВИЧ,

студент,

Санкт-Петербургский государственный университет.

RADOSTEV DANIL SERGEEVICH,

student,

St. Petersburg State University.

В данной статье рассмотрены проблемы защиты персональных данных в Японии. Выделены характерные черты японского регулирования в сфере защиты персональных данных. Рассмотрен основной закон в сфере защиты персональных данных для частных компаний. Проанализирована эффективность положений законодательства и его проблемные вопросы, а также рассмотрено влияние на правоприменение традиционных культурных ценностей Японии. На основе проведенного исследования автор делает вывод, что главная особенность регулирования японского законодательства в данной сфере – это сохранение баланса между интересами экономики и субъектами персональных данных.

This article discusses the problems of personal data protection in Japan. The characteristic features of Japanese regulation in the field of personal data protection are highlighted. The basic law in the field of personal data protection for private companies is considered. The effectiveness of the provisions of the legislation and its problematic issues are analyzed, as well as the impact on the enforcement of traditional cultural values of Japan is considered. Based on the conducted research, the author concludes that the main feature of the regulation of Japanese legislation in this area is the preservation of a balance between the interests of the economy and the subjects of personal data.

Ключевые слова: защита персональных данных, законодательство Японии, персональные данные, информационное право, цифровизация.

Key words: personal data protection, Japanese law, personal data, information law, digitalization.

Проблема регулирования и защиты персональных становится с каждым годом все острее по мере роста утечек и объема персональных данных, который попал в эти утечки. Так, В 2019 году популярный во всем мире японский автомобильный концерн Toyota Motor Corp допустил утечку персональных данных 3-х миллионов покупателей, которые содержат ФИО, даты рождения и информацию о месте работы [11].

Цель данной работы — продемонстрировать динамичные аспекты правового регулирования персональных данных в частной сфере, которые возникли в результате развития социальных практик и ценностей на основе законодательства Японии.

Понятие персональных данных (personal data) формировалось в различных правовых системах последние полвека. Обратимся к определению персональных данных.

Европейская Конвенция «О защите частных лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного характера» от 1981 года определяет персональные данные, как любую информацию об определенном или поддающемся определению физическом лице (субъекте данных) [4]. Данное определение довольно широко, что позволяет странам-участникам конвенции его конкретизировать или изменить для применения в своей правовой системе.

В то время как в Соединённых Штатах Америки защиту персональных данных понимают, как неприкосновенность частной жизни и как контроль над знаниями о себе в контексте государства [3, с. 475-493], в Японии это понятие осмыслено с точки зрения защиты частной жизни в контексте общества.

В Японии основное регулирование сферы персональных данных затрагивают два закона: Закон о защите персональной информации (Act on the Protection of Personal Information, Act No. 57 of 2003) (Далее по тексту – АРПИ) [6] и Закон о защите личной информации, удерживаемой органами власти (Act on the Protection of Personal Information Held by Administrative Organs, Act No. 58 of 2003) [7]. Стоит обратить внимание на логическое и структурное деление японского законодательства в сфере защиты персональных данных. Первый закон распространяет свое действие на частноправовые отношения, второй — на государственный сектор. В ходе работы будет рассмотрено в основном действие АРПИ.

Рассмотрим структуру АРПИ: Главы 1-3 содержат основные идеалы и принципы, распространяющиеся как на государственный, так и на частный сектор. В 4-6 главах излагаются общие обязательства по защите личной информации для коммерческих предприятий и последствия за их нарушения, в том числе уголовные санкции.

Согласно статье 1 АРПИ, действие закона распространяется на всех бизнес-операторов или коммерческих операторов персональных данных (Personal information handling business operators), которые обрабатывают персональные данные физических лиц в Японии. Это относится как к компаниям, предлагающим товары и услуги в Японии и расположенным внутри страны, так и к компаниям, имеющим офисы за ее пределами. В соответствии с пунктом 5 статьи 2 органы центрального правительства, местные органы власти, независимые административные учреждения и местные объединенные административные учреждения, которые подпадают под действие других нормативных актов, освобождаются от соблюдения требований АРПИ. Таким образом, можно отметить, что АРПИ имеет экстерриториальное действие и направлен исключительно на отношения между физическими и частными юридическими лицами.

АРПИ интересен тем, что разделяет персональные данные (Personal data) и персональную информацию (Personal information). Согласно пункту 6 статьи 2 АРПИ, персональные данные — это персональная информация, составляющая базу персональных данных. В соответствии с пунктом 1 статьи 2 АРПИ, персональная информация представляет собой информацию, относящуюся к живому лицу, которая подпадает под любой из следующих пунктов:

- 1) содержит имя;
- 2) дату рождения;

3) другое описание. Речь о любых данных, за исключением индивидуального идентификационного кода, которые заявлены, записаны или иным образом выражены с использованием голоса, движения или других методов в документе, рисунке или в электромагнитной записи. Имеется в виду запись, хранящаяся в электромагнитной форме, посредством которой может быть идентифицировано конкретное физическое лицо. Сама электромагнитная запись может быть в электронной, магнитной или в других формах, которые не могут быть распознаны человеческими органами чувств.

- 4) содержит индивидуальный идентификационный код.

Таким образом, можно сказать, что Японский законодатель конкретизирует содержание персональных данных, вводя определение персональной информации и тем самым облегчая работу суду по определению того, что является персональными данными.

Рассмотрим глубину раскрытия целей в сфере защиты персональных данных. В Японии действие АРПИ направлено на защиту прав и интересов человека с учетом полезности личной информации, поскольку надлежащее и эффективное применение личной информации способствует созданию новых отраслей промышленности и созданию динамичного экономического общества. В названного выше акта также отмечается, что это способствует повышению качества жизни народа Японии. Среди прочих целей выступают следующие:

- 1) общее видение надлежащего обращения с личной информацией;
- 2) разработка основной государственной политики в отношении защиты персональных данных;
- 3) установка других вопросов, которые послужат основой для мер по защите личной информации;
- 4) разъяснение обязанностей центральных и местных органов власти;
- 5) установка обязательств, которые должен выполнять коммерческий оператор, занимающийся обработкой личной информации, в свете значительно расширяющегося использования личной информации в японском обществе, основанном на информации и коммуникации.

В японском законе акцентируется экономическая составляющая целей обработки персональных данных и стремление законодателя введённым регулированием не только защитить права и интересы граждан, но создать условия к развитию благосостояния общества.

В Японии органом, регулирующим отношения субъектов персональных данных и операторов персональных данных, является Personal Information Protection Commission (Далее по тексту - РРС) [10], базовая функция которой — защита прав и интересов физических лиц при надлежащем и эффективном использовании личной информации. РРС является одним из независимых органов в японской правовой системе. Согласно АРПИ, председатель и члены комиссии осуществляют свои полномочия независимо, назначаются двумя палатами парламента по предоставлению кандидатур премьер-министром. РРС разрабатывает политику в сфере регулирования персональных данных, издает нормативные акты и руководящие принципы для исполнения АРПИ, выступает посредником в спорах (внесудебное урегулирование), осуществляет надзор за исполнением АРПИ и, самое главное, — отчитывается за свою деятельность перед парламентом.

В рамках АРПИ министерства, отвечающие за реализацию данного закона, публикуют свои общепринятые методы и соответствующие руководящие принципы. Хотя эти публикации не являются обязательными для будущей деятельности министерств, им обычно придается большое значение как показателю того, как соответствующее министерство интерпретирует и будет применять АРПИ. Как правило, публикации общепринятых методов соблюдаются, как если бы они имели силу закона [2, с. 196].

Обратимся к статье 17 АРПИ, которая разделяется на две части. Первая содержит привычное требование, предъявляемое к операторам персональных данных: бизнес-оператор по обработке личной информации не должен получать личную информацию путем обмана или другими ненадлежащими способами. Вторая часть статьи содержит категории личной информации как требующие особого отношения (*special care-required personal information*). К таковым относятся данные, которые могут стать основанием для дискриминации или каких-либо предубеждений: история болезни, семейное положение, раса, религиозные убеждения и наличие судимости. Коммерческие операторы ограничены в обработке такой информации и всегда нуждаются в предварительном согласии заинтересованного лица. Из распространённых для сферы регулирования правил, АРПИ также требует, чтобы коммерческий оператор

данных указывал цель любого использования личной информации и объем любой обработки, для которой требуется согласие владельца данных. Субъект персональных данных имеет право потребовать доступ к своим данным, требовать исправления или удаления любой части этих данных, возражать против обработки его данных, возражать против маркетинга в связи с его данными и жаловаться в РРС, если его требования не будут выполнены бизнес-оператором данных.

В главе 4.1 АРПИ содержатся также несколько распространенных требований для подобных законов, в частности, обязанность коммерческого оператора осуществлять необходимый и надлежащий надзор за лицом, которому была поручена обработка персональных данных. Также присутствует обязательное требование для операторов персональных данных об уведомлении об утечке данных: уведомлять следует РРС и затронутых субъектов персональных данных. Аналогичное регулирование присутствует в статье 33 Общего регламента защиты персональных данных (GDPR) Европейского союза [5]. Если бизнес-операторам становится известно об утечке данных, которая может нарушить права и интересы физических лиц, они обязаны уведомить РРС, а также затронутых субъектов персональных данных. Сначала им необходимо подать первоначальный отчет, чтобы как можно скорее проинформировать РРС о ситуации, а затем представить вторичный отчет с изложением конкретных причин и принятых мер по устранению утечки данных. Если прямо уведомить субъектов персональных данных, пострадавших от утечки, представляется сложно осуществимым, то коммерческие операторы вместо этого могут сделать публичное объявление и создать офис для обработки запросов.

Согласно статье 24 АРПИ, передача данных за пределы Японии возможна только в том случае, если зарубежные агенты находятся в странах с адекватным уровнем защиты данных, равным Японии, или с зарубежными получателями подписаны договорные соглашения, обеспечивающие соблюдение стандартов защиты данных в Японии. Также передача данных за пределы страны возможна, если субъект данных, личная информация которого подлежит передаче, дал предварительное согласие.

Также АРПИ в главе 4.2 вводит регулирование для информации, обработанной под псевдонимом (*pseudonymously processed information*). Это информация, которая относится к физическому лицу, но не идентифицирует его, если не объединена с дополнительными данными. Коммерческие операторы могут использовать обработанную под псевдонимом информацию для внутренних целей, таких как бизнес-аналитика и разработка вычислительных моделей. Операторы также не обязаны удалять обработанную под псевдонимом информацию, полученную из персональных данных, которая больше не нужна для первоначальной цели, с которой она была собрана, но могут сохранить ее для потенциального использования в будущем в целях статистического анализа.

Глава 4.3 АРПИ указывает, что анонимно обрабатываемые данные не должны соответствовать тем же строгим правилам обработки, что и личная информация, поскольку операторы были лишены информации, которая могла бы быть использована для идентификации физических лиц. Например, компаниям не нужно запрашивать согласие пользователя на передачу данных, но они должны публично объявить об этом и убедиться, что третья сторона, получающая их, знает, что данные анонимны.

Согласно Японскому регулированию персональных данных, если оператор получил персональные данные путем обмана или другими ненадлежащими способами или использует такие персональные данные сверх необходимого объема для достижения цели использования, а также если существует риск того, что правам или законным интересам субъекта персональных данных будет нанесен ущерб, то он может воспользоваться правами на удаление и прекращение использования персональных данных. Однако данное право не абсолютно, так как Верховный суд Японии указал на то, что «удаление информации может быть потре-

бовано только тогда, когда соображения защиты конфиденциальности явно перевешивает интерес общественности к раскрытию информации в Интернете» [9].

APPI позволяет субъектам данных выбирать способ получения персональных данных при осуществлении права на доступ. Способ получения данных может быть осуществлён в письменной форме или с помощью электронных средств, например, таких как электронная почта. Субъекты данных могут также потребовать от операторов раскрыть все записи о передаче персональных данных третьим лицам.

Говоря о Японии, невозможно не рассмотреть культурный аспект. Так, с точки зрения японской культуры, когда из-за действий операторов персональных данных утекает большое количество личной информации, ущерб заключается не в потере контроля над личной информацией, а скорее, в нарушении его отношений с клиентами и с сообществом. Поскольку существует «культура извинений», компании, допустившие утечку информации о клиентах, как правило, приносят извинения в рекламных объявлениях, размещаемых в газетах. Они также часто готовы компенсировать ущерб без судебных разбирательств, чтобы «сохранить лицо».

РРС занимается больше соглашениями, связями с другими министерствами для целей, установленных APPI, поддержкой субъектов персональных данных и популяризацией прав на защиту персональных данных. Штрафы применяются не так активно, чаще предписания, поскольку коммерческие операторы и субъекты персональных данных способны разрешить противоречия в частном порядке.

В целом защита персональных данных в Японии имеет общие черты с законодательством ЕС в этой сфере. Так, в 2019 году Европейская комиссия разрешила свободный обмен персональными данными между Японией и Европейским союзом ввиду соответствия высокими стандартам и наличия надежной гарантии защиты [8]. Но в Японии более свободное регулирование и рыночный подход, в том время как Евросоюз подходит к защите персональных данных более централизованно [1 с. 130-170].

В свете решения проблематики защиты персональных данных можно выделить несколько перспективных направлений:

- 1) составление таких соглашений, которые давали бы субъекту персональных данных четкое понимание причин, последствий и объема обработки его персональных данных;
- 2) повышение безопасности в сфере хранения персональных данных, ввиду растущего количества хакерских атак;
- 3) распространение знаний среди граждан о важности и способах защиты персональных данных.

В способах законодательного регулирования персональных данных необходимо сохранять баланс между интересами субъектов по защите персональных данных и экономическими интересами. Японский закон APPI хорошо отражает экономический аспект в своих целях. Персональные данные становятся новым активом, который может приносить хорошие доходы, создавать новые отрасли в экономике, из-за чего избыточное регулирование этой сферы может привести к замедлению темпов роста экономики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бундин М.В. Персональные данные в системе информации ограниченного доступа: дис. ... кан. юр. наук. Москва, 2017. С. 130-170.
2. Burcak Unsal, Protection of Personal Data in Turkey and Japan // Turkish Commercial Law Review. 2016. Vol. 2. No. 2. P. 196.
3. Charles Fried. Privacy // The Yale Law Journal. 1968. Vol. 77/ No. 3. P. 475-493. DOI: 10.2307/794941

4. Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data. URL: <https://rm.coe.int/1680078c46> (дата обращения: 01.06.2023).

5. General Data Protection Regulation (GDPR) URL: <https://gdpr-text.com/> (дата обращения: 01.06.2023).

6. Amended Act on the Protection of Personal Information. (Act No. 57 of 2003) URL: https://www.ppc.go.jp/files/pdf/APPI_english.pdf (дата обращения: 01.06.2023).

7. Act on the Protection of Personal Information Held by Administrative Organs (Act No. 58 of 2003). URL: <https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/APPIHAO.pdf> (дата обращения: 01.06.2023).

8. Official Journal of the European Union, Decisions commission implementing decision 2019/419. URL: <https://eur-lex.europa.eu/egal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32019D0419> (дата обращения: 01.06.2023).

9. Постановление от 31 января 2017 по делу № 2016 (Кюо) 45 / Верховный суд Японии. URL: https://www.courts.go.jp/app/hanrei_en/detail?id=1511 (дата обращения: 01.06.2023).

10. Комиссия по защите персональной информации Японии (РРС) была создана в январе 2016 года. РРС является автономным регулирующим органом, созданным в рамках АРПИ для эффективного осуществления его положений, разработки политики, издания нормативных актов и руководящих принципов по его осуществлению, посредничества в спорах, надзора за осуществлением в отраслях, сотрудничества с министерствами и другими регулирующими органами и отчетности перед японским парламентом. URL: <https://www.ppc.go.jp/en/> (дата обращения: 01.06.2023).

11. The Japan Times. URL: <https://www.jpantimes.co.jp/news/2019/03/29/business/corporate-business/toyota-dealers-tokyo-hacked-data-roughly-3-million-customers-stolen> (дата обращения: 01.06.2023).

© Радостев Д.С., 2023.